

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ИСКУССТВА МУЛЬТИМЕДИА КАК СИНКРЕТИЧНОГО ВИДА ТВОРЧЕСТВА

Наталья Юсупова

Ташкентский университет информационных
технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий.

Кафедра «Телевизионные системы и приложения»

e-mail: n.yusupova@tuit.uz

Аннотация: Преподавание мультимедиа дисциплин, в последнее время становится все более востребованной сферой в педагогике. Потребности современных реалий, требующих не только теоретических знаний, но и практического владения мультимедиа технологиями диктуют правила освоения педагогами новых специальностей. Однако, техногенная составляющая обучения, это одна часть глобального изменения системы образования. Вторая, основная, это система расширения кругозора учащегося, посредством внедрения знаний о необходимости познавать мультимедийное искусство, как неотвратимое явление времени, как одну из основ современной культуры и искусства в целом. Роль аудиовизуального

Ключевые слова: Обучение, искусство, мультимедиа, педагогика, синкретизм, культура, искусство, техногенная направленность, искусствоведение.

Рассматривая синкретизм обширно, как общее понятие, понимаем, что оно обозначает сочетание разнородных философских начал, объединенных в единую систему. Если рассматривать синкретизм в искусстве, то становится понятно, что он несет достаточно глубокое и не столь категоричное значение. Вместе с тем, более сложное. Здесь явление представляет собой сочетание или

слияние несопоставимых и разносторонних образов мышления, взглядов, правил и даже интерпретаций. Вероятно, поэтому мультимедиа искусство, или если быть точнее, искусство, созданное при помощи мультимедиа средств, является таким спорным, неоднозначным, вызывающим массу мнений, часто всего противоположных. Противоречия возникают как со стороны искусствоведов, так и со стороны специалистов техногенно - направленных специальностей.

Синкретичность мультимедиа искусства сформирована благодаря смене парадигмы восприятия. Начало перехода от классики к аудиовизуальному это первый период, в котором произошла данная трансформация. Второй этап интересен тем, что аудиовизуальное искусство стало разделяться на различные направления, и данный процесс невозможно остановить, он находится в постоянном эволюционировании. В эпоху цифровых преобразований всех сфер жизнедеятельности увеличивается роль мультимедиа. Человечество, в своем понимании искусства и культуры так же меняется. И если на заре цифровизации упор в фиксации информации и ее воспроизведении делался исключительно на технической стороне, то в данное время культурная информация, ее накопление и распространение при помощи средств мультимедиа, представляет собой особую ветвь культуры и искусства. Специалисты в данной сфере необходимы современному обществу как воздух. Все мы являемся свидетелями того, что информационное поле вокруг нас, стало супер – насыщенным. Если сейчас, именно сейчас, упустить фактор значимости и важности мультимедийных технологий в формировании идеологии в искусстве, в восприятии информации и в отношении к новым «правилам игры», то уже через 10-15 лет будет поздно говорить о том, что пора формировать вкус, возвращать специалистов, воспитывать молодежь в новом цифровом обществе. Это происходит уже здесь и сейчас.

Люди получили доступ к различным типам культурной информации, увеличилась социокультурная роль мультимедиа в этом процессе. Наступило

время цифрового восприятия информации. Имеет ли этот процесс с установкой на прогресс и инновации-положительные воздействия на общество? Конечно-да. В первую очередь появилось множество новых специальностей, изучая которые, молодое поколение формирует новый класс людей, знающих и умеющих обращаться с технологиями. Существует некоторый разрыв (который уменьшается с каждым годом, благодаря активному внедрению «цифры» во все сферы жизнедеятельности), между взрослыми людьми, прожившими сознательную жизнь в аналоговом мире и молодежью, которая не мыслит своего существования вне цифрового поля. А благодаря новым специалистам мультимедиа-технологий, этот разрыв уменьшается с каждым годом.

Средства культуры и искусства становятся ближе, доступнее. Происходит, своего рода, демократизация культуры. Посещение музеев, пусть и виртуально, выставок, просмотр кино, это не роскошь, а новая реальность, которая особенно активно заработала в период пандемии, которая была настолько глобальной, что затронула весь мир и все сферы человеческой жизнедеятельности, доказав «удобство» цифровизации всего, что связано не только с бытом, но и с культурой и искусством. [Все популярнее становятся технологии основанные на объемной стереовизуализации.](#) А все это, в общей концепции представляет собою именно синкретизм. Складывающаяся на наших глазах мультимедийная культура, это открытая, гибкая, нелинейно развивающаяся система. Становление этой системы определяется под влиянием внутренних системообразующих факторов со взаимодействиями других факторов - политикой, экономикой, идеологией, а также с образованием, наукой и техникой. «Понимание разнообразия термина «новые медиа», дает нам представления и о его составе. Здесь сформировано несколько основных направлений: видеоарт, саунд-арт или саунд дизайн, медиаинсталляция, сетевое искусство, искусство телекоммуникации, диджитал искусство, медиаперформанс, медиаландшафт, цифровая фотография. И это постоянно меняющиеся категории...» [1].

Виды применения мультимедийных технологий подразделяются на несколько направлений. Общее или индивидуальное пользование; для профессионалов или для рядового потребителя; для применения интерактивного и неинтерактивного; для использования информации по месту или на расстоянии. Если останавливаться на каждом пункте детально, то можно выявить конкретный синкретизм во взаимодействии мультимедийного искусства и технической стороны в работе мультимедиа – специалистов.

Самое главное в данном деле, это взаимопонимание между специалистами и обеспечение интеграции одного вида деятельности в другой для достижения наилучших результатов.

Для обеспечения рынка труда высококлассными специалистами в области мультимедиа технологий, подготовленных к тому же к творческой деятельности, система образования должна обращать должное внимание на подготовку соответствующих кадров. «Это обуславливает востребованность специалистов, владеющих технологиями и системами мультимедиа в области эстетико-гуманитарного направления, например, таких как дизайнеры, специалисты по рекламе, связям с общественностью и др., которые непосредственно связаны с включением ММТ в область искусства и культуры, визуализации, теле- и кинорежиссуры, эстетического воплощения и творчества»[2].

Итак, подводя итог краткому, тезисному изложению нашей мысли о том, что мультимедиа, является синкретичной частью искусства, хотелось бы выделить главные моменты, которые, естественно будут иметь продолжение в других научных статьях для раскрытия темы в полном объеме:

- Во-первых, нужно разделить мультимедиа на линейное, которое предполагает последовательный вывод информации исключая влияние зрителя (кинематограф). Нелинейное мультимедиа (гипермедиа) предполагает взаимодействие человека со средствами отображения мультимедийных данных

(интерактивность). Последовательность и результативность вывода информации зависит от участника (компьютерные игры).

Если речь идет о мультимедиа-искусстве, о режиссуре мультимедиа как об авторском творчестве художника-творца, то эта сфера деятельности близка к цифровому искусству. И уже само это определение говорит о том, что мультимедиа, это синкретичное творчество. И определяющим словом здесь звучит именно слово «творчество».

- Во-вторых, хотелось бы отметить, что В 1970–80-е годы термин «мультимедиа» ("multi-media") обозначал художественные инсталляции и перформансы, в которые были включены элементы видео, слайдов, фрагментов кино, музыкальных номеров, сценического действия. Это были некие синтетические арт-работы.

- В-третьих, «Произведением цифрового компьютерного изобразительного искусства является файл (файлы) данных в цифровом формате на машиночитаемом носителе, который обеспечивает возможность сохранить и предоставить реципиенту в аналоговой форме для целей визуальной перцепции сообщение, представляющее собой созданную автором (авторами) субъективную реальность.

Произведение цифрового изобразительного искусства обладает следующими основными свойствами:

- безобъектностью;
- программной и аппаратной зависимостью;
- доступностью для редактирования;
- устойчивостью к копированию и тиражированию;
- множественностью оригинала; делитируемостью (от англ. delete - изымать, удалять)»[3].

Итак, две разные области деятельности современного человека, сближает то, что и режиссер мультимедиа, и художник мультимедиа и технически

подкованный программист-мультимедиа, своим творчеством способствуют созданию мультимедиа-коммуникаций, разрабатывают способы и возможности взаимодействия между произведением (или продуктом) и пользователем и получателем. Тем самым, формируются новые возможности для обмена информацией, для утверждения новой цифровой культуры XXI века. В Узбекистане эта сфера, на наш взгляд, открыта для исследователя современных цифровых мультимедиа.

Важным представляется не угадывание того, как оно будет в дальнейшем все развиваться. А уже сегодня активно создавать мультимедиа программы, проекции, не заглядывая в далекое будущее, а использовать безграничные возможности экрана, мультимедиа- техники и технологий на благо современного образования, искусства, творчества, для создания более тонких и многомерных поэтических и метафорических образов, в том числе.

Проблема развития творческих способностей студентов постоянно находится под пристальным вниманием профессорско-педагогического состава ВУЗов Узбекистана. Даже если создается впечатление того, что Высшие учебные заведения с технической направленностью и специализациями не обращают должного внимания на креативизацию навыков студентов, то это всего лишь кажущиеся моменты, которые имеют место быть при оценке любой деятельности, если не рассматривать ее досконально. Каждый уважающий себя и преподаваемую дисциплину педагог, понимает, что именно творческие личности вносят огромный вклад во все сферы человеческой деятельности, вне зависимости от того, искусство это или точные науки. В любом случае творчески мыслящий человек, вносит лепту в историю развития цивилизации. Современному обществу необходимы инициативные, творческие люди, готовые найти новые и нестандартные подходы к решению значимых социально-экономических, культурно-просветительских задач, способные быстро адаптироваться и созидать в информационном пространстве. Ташкентский

университет информационных технологий, славится своими выпускниками, которые отлично зарекомендовали себя в сфере серьезных точных наук, it-специальностях, на телевидении и в радиовещании. Возможно ли бесконечно удерживать уровень высокого качества образования, если не развивать у учащихся креативных навыков и не расширяя их творческого потенциала? Однозначно нет! Одним из великолепных примеров интеграции художественного подхода в технические обучающие программы, является пример использования мультимедиа технологий как на самих занятиях, так и во внеурочное время. Например, при посещении мультимедиа выставок, виртуальных музеев, аудиовизуальных инсталляций, студенты развивают художественный вкус, тренируют насмотренность, оттачивают видение «прекрасного». Субъективное отношение к тому самому прекрасному, что есть в искусстве, конечно формируется не только в ВУЗах, это все заслуга семьи, ближайшего окружения. Но, тем не менее, существуют объективные знания, которые целым массивом информации, должны быть (говоря информационным языком) загружены в сознание и память обучаемых молодых людей. Именно так формируется багаж знаний и творческого подхода на будущую самостоятельную жизнь студента, вне учебного заведения. Современная техника подарила нам возможность самим создавать монтажные программы и легко использовать различные приложения по созданию аудиовизуального контента. «В новой техногенно-художественной реальности, аудиовизуальное произведение наполняется эстетическими качествами, созвучными времени. Природа новой зрелищности предусматривает соединение медийности и звукозрительной образности[3] , устанавливая равновесие между видимым и слышимым»[4].

Многие педагоги в творческих вузах внедряют в творчество аудиовизуальные средства обучения. В программах «...предлагается расшифровка понятий «категории аудиовизуального», «аудиовизуальный синкретизм», «логическое и интуитивное восприятие», «образное мышление»,

«психическое инструментальное действие» что в целом расширяет и углубляет перспективу изучения аудиовизуальных искусств» [5].

«Любая культура сочетает в себе традиции и инновации. Инновация сама по себе содержит нововведение, комплексный процесс создания, распространения и использования новшеств (нового практического средства для удовлетворения человеческих потребностей), меняющихся под воздействием развития общества, имеющей целью повышения эффективности, экономичности качества жизни. Все это происходит благодаря использованию достижений науки и передового опыта в области техники, технологии и организации труда»[6]. Это высказывание относится не только к деятелям культуры. Комплексный процесс инновационного подхода и традиционного набора ценностей касается абсолютно любого направления в образовании. Итак, что же конкретно предпринимается в технически направленных специальностях, для улучшения креативных навыков студентов и расширения творческого потенциала? В первую очередь, кафедра «Телевизионные системы и приложения» акцентирует внимание в обучении на гармоничном преподнесении информации студентам. Для того чтобы не наблюдалось перекоса в сугубо техногенную сторону, учебные и типовые программы по всем дисциплинам строятся на интеграции двух направлений: креативного и сугубо технического. Предметы «Монтаж», «Технология многокамерной визуализации», «Фотография», «Креативная камера», «Технология освещения», «Технология построения телекомпозиции», содержат в названии и уже понимаются априори технически-направленно, содержат термины «технология», «визуализация», «построение»...

Но педагоги проделали огромную работу над программами и учебно-методическими комплексами для всестороннего охвата мыслительного процесса студентов и улучшения их компетенций. В этом помогает четко - структурированная система, включающая: учебно-творческий план подготовки бакалавров и магистров, учебно-методические комплексы, компетентностный

контроль качества образования в целом и контроль каждого студента в отдельности. Постоянные внеурочные занятия так же расширяют насмотренность студентов, багаж знаний и креативного опыта. В качестве примера можно привести посещение мультимедиа-выставок, экспозиций в различных музеях и выставочных залах. Положительные отзывы самих обучаемых и улучшение посещаемости занятий, говорит о том, что такие пары, имеют только позитивный результат. Узбекистан, и особенно его столица Ташкент, славится большим количеством выставочных залов, где проводятся экспозиции локальных и мировых художников, фотографов, мультимедийных специалистов. Недавно открытую мультимедиа-выставку «Быть Ван-Гогом» организованную Фондом развития культуры и искусства, посвященную

Отрадно осознавать, что с первых дней выставки, педагоги Ташкентского университета информационных технологий, строили программу так, чтобы творчество одного из самых известных и влиятельных художников в истории западного искусства Винсента Ван Гога, посетило как можно большее количество студентов университета.

Студенты, под руководством кураторов или тьюторов посещали данное мероприятие. Мультимедиа выставки полезны тем, что обучающиеся, во-первых, смотрят и анализируют как работает техника: проекторы, камеры, звуковая аппаратура, сюрраунд звук, и во-вторых, получают информацию о мировых шедеврах живописи, фотографии, о произведениях искусства, о знаменитых художниках, режиссерах, актерах, операторах и других людях творческих специальностей, что улучшает восприятие знаний, пробуждает в студентах желание сделать что-то подобное, в плане качественного контента. «После долгой эпохи дефицита культурного продукта наступило время широких предложений. Сейчас речь идет о доступе к концертам в записи и прямом эфире, фильмам, экспозициям различных музеев. Возможность скачивать классический контент с интернет-ресурсов или же возможность слушать музыку или смотреть

спектакль on-line, поменяла отношение потребителей к классической культуре»[7].

История педагогики богата нововведениями, системами и подходами, которые были инновационными и революционными в свое время, и изменили многое в восприятии окружающего мира студентами, молодыми и инициативными людьми, которые всегда представляют будущее той страны, того государства в котором живут, и воспитываются на благо общества. Следует отметить, что постановка даже малых творческих задач с неизвестным алгоритмом действия побуждает человека мыслить нестандартно и принимать неоднозначные решения.

Студенты кафедры, на которой учат «художественному» взгляду на технологичный современный мир, всегда будут создавать высококлассные работы как в сфере аудиовизуальных искусств. Исторически так сложилось, что человек тянется к прекрасному. И одна из главных задач педагога помочь студенту развить в себе чувство креативного принятия решений.

Литература

1. Юсупова Наталья Юрьевна (2022). ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СОЗДАТЕЛЕЙ МЕДИАКОНТЕНТА В УЗБЕКИСТАНЕ. Современное образование (Узбекистан), (7 (116)), 11-15. doi: 10.34920/SO/VOL_2022_ISSUE_7_3.
2. Данилькевич, А. В. (2013). Методические аспекты обучения мультимедийным технологиям будущих специалистов эстетико-гуманитарного направления. Известия Волгоградского государственного педагогического университета, (5 (80)), 97-101.
3. Ерохин С. В. (2011) Цифровое компьютерное искусство. СПб.,Алетейа.

4. Юсупова, Н. Ю. (2017). АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ: ЧТО ОН НЕСЁТ, ЧТО ВЫРАЖАЕТ? ИЗ ОПЫТА ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. Актуальные научные исследования в современном мире, (7-2), 13-18.

5. Юсупова, Н. Ю. (2017). ИЗ ОПЫТА ОСМЫСЛЕНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА КАК ТВОРЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ. Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. 31 окт.–3 нояб. 2017 г./Челяб. гос. ин-т культуры; сост. Е.В Швачко.– Челябинск: ЧГИК, 2017.–394 с. ISBN 978-5-94839-629-3.

6. ЮСУПОВА, М. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЕЖИССЁРА. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти хабарлари, 14.

7. Юсупова, Н. Ю. (2023). Аудиовизуальные средства трансляции классического искусства в современной реальности. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 14, 1-4.